

KONSEP PEMBELAJARAN HUMANISTIC PADA MASA PANDEMIC COVID 19

Yeti novita purnama sari 2010128120011

Email : yetinovi0@gmail.com

*Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan program studi pendidikan IPS universitas lambung
mangkurat*

Abstrak

Pendidikan juga bisa dikatakan sebagai usaha yang secara sadar dilakukan oleh pendidik tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik, yang mana terdiri dari beberapa aspek mencakup aspek kognitif, afektif maupun psikomotor

Banyaknya definisi yang menjabarkan tentang pengertian ilmu psikologi dapat juga di mengerti bahwasanya ilmu psikologi adalah yang mengkaji perilaku seseorang atau manusia dalam kelompok kelompok. Perhatiannya adalah dalam hubungan sosial manusia dan perilaku manusia seperti di wujudkan sendiri dalam perkembangan dan fungsi dari instuisi itu sendiri. Adapun Teori pembelajaran humanistic yang di kembangkan oleh Abraham maslow yang secara signifikan dapat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Sejak awal peserta didik di berikan kesempatan untuk memberikan kurikulum, metode, dan waktu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

PENDAHULUAN

Pendidikan menurut undang undang merupakan usaha yang secara sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan ahlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan oleh dirinya , masyarakat, bangsa, maupun Negara. Pendidikan juga bisa dikatakan sebagai usaha yang secara sadar dilakukan oleh pendidik tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik, yang mana terdiri dari beberapa aspek mencakup aspek kognitif, afektif maupun psikomotor.

Terjadinya suatu perubahan yang terjadi sebab adanya proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang menjadi subjek atau menjadi pusat pembelajaran. Pada proses pembelajaran sekarang khususnya di Indonesia pada masa pandemic ini memberikan dampak negative dan positif dari pembelajaran itu sendiri secara daring maupun jarak jauh yang memicu percepatan transformasi pendidikan sekarang ini, pembelajaran yang fleksibel dimana pun dan kapan pun inilah dampak positif dari pendidikan pada masa pandemic berlangsung sedangkan dampak negative dari proses pembelajaran daring ini memicu belum ada ketersediaan atau siapnya sumber daya manusia serta perangkat ketika menerapkan untuk proses pembelajaran jarak jauh, problematika yang ditampilkan juga akan semakin bertambah baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Pada artikel ini akan dipaparkan penjelasan mengenai penerapan proses pembelajaran humanistic pada masa pandemic covid 19. Kesadaran untuk melakukan belajar secara mandiri ini sangat di perlukan apalagi pada masa pandemic ini tercermin metode ini di sukai oleh para siswa, Pada saat merumuskan rancangan pembelajaran bersama pendidik pada saat awal pertemuan. Peserta didik juga memiliki kebebasan dalam menentukan metode pembelajaran yang dapat diterapkan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri secara mandiri.

PEMBAHASAN

Teori pembelajaran humanistic yang di kembangkan oleh Abraham maslow yang secara signifikan dapat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Sejak awal peserta didik di berikan kesempatan untuk memberikan kurikulum, metode, dan waktu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka pendidik hanya bertindak sebagai fasilitator yang salah satu tugasnya menyediakan suasana pembelajaran yang dapat menumbuhkan peserta didik ini bebas untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan kognitif, fisik maupun efeksinya.

Pembelajaran secara virtualisasi ini menjadi permasalahan bagi proses pembelajaran sehingga guru lebih memadatkan materi ajar yang di dukung dengan metode yang tepat karena minimnya waktu dan resiko biaya aplikasi yang di gunakan. Hal tersebut tidak hanya perihal psikologis saja yang bermasalah yang mana menjadi focus perhatian guru tetapi juga keduanya berada dalam situasi pembelajaran yang dilakukan secara virtual.

Guru dapat memaparkan materi ajar dan metode yang harus di padukan dengan berbagai strategi guru secara kreatif tujuannya meningkatkan daya tarik peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran selama pandemic.

Konsep psikologi dalam humanistic

- a. Yang pertama, merupakan salah satu manifestasi hasil dari potensi manusia yang positif, pendekatan humanisme pada manusia itu menyakini adanya free will (bebas memutuskan).
- b. Terus yang kedua, ada self image atau konsep diri, kita merasa bahwa diri kita itu seperti apa yang kita rasakan atau kesadaran seseorang tentang dirinya.
- c. Yang ketiga ada self evaluation nah ini merupakan pasangan dari self image, dari gambaran tentang diri kita punya penghargaan atas diri kita sendiri atau biasa kita sebut dengan harga diri, jadi sebenarnya self evaluation ini adalah evaluasi atau penilaian terhadap diri kita.
- d. Yang ke empat ada self actualization, nah konsep psikologi humanistic menghargai aktualisasi diri, dalam diri kita itu banyak potensi-potensi yang luar biasa aktualisasi juga bisa di sebut dengan aktifitas seorang manusia yang mulia karena mewujudkan potensi yang luar biasa.
- e. Dan yang terakhir konsep psikologi dalam humanistic frame of reference yang mana dapat diartikan menyikapi orang lain secara empatik sebagaimana dia juga menyikapi dirinya sendiri, sebagai contoh apabila kita tidak ingin di hina orang lain maka jangan sesekali kita menghina orang , bisa juga dikatakan sebagai prinsip emas atau etika. Diri kita yang berharga tadi dijadikan pijakan untuk memahami orang lain dalam psikologi dinamakan empati. Karena manusia itu holistic dan dinamis kita tidak bisa jadi pijakan hanya teori, harus meupdate terus teori tersebut dengan cara empati kepada orang lain atau memposisikan diri kita di posisinya orang lain ataupun juga sebaliknya, memahami orang lain sebagaimana juga orang lain memahami kita. Jadi dari kelima konsep pada psikologi humanistic ini nanti akan muncul asumsi perilaku manusia yang pada dasarnya merupakan tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang kita lakukan itu diawali dari orientasi atau tujuan, selanjutnya kita jalankan aktivitas menuju tujuan tadi dan apabila aktivitas itu mencapai tujuan maka hal tersebut dikatakan

bermakna serta apabila aktivitas itu sudah dikatakan bermakna maka yang lahir dalam diri kita itu sebuah kelegaan atau kepuasan dalam diri.

Hubungan antara ilmu psikologi dan pendidikan IPS

Spesialisasi dalam psikologi meliputi beberapa yang berorientasi dengan ilmu sosial, ahli psikologi perkembangan mengkaji semua aspek perilaku perkembangan manusia selama rentang kehidupannya. Ahli psikologi eksperimen menggunakan pendekatan penelitian eksperimental untuk mempelajari perilaku manusia secara individu, psikologi sosial mengkaji perilaku manusia dalam kelompok-kelompok seperti (dalam kerja, dalam keluarga, serta dalam mengambil keputusan).

Adapun disini tujuan dari proses pembelajaran adalah pada hakikatnya juga pembelajaran merupakan upaya menuju kesadaran yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didiknya yang nantinya proses pembelajaran ini terdapat perubahan secara sadar atau perubahan perilaku yang baik serta terarah kepada nilai kebaikan seluruh aspek tingkah laku peserta didik. Guru juga menggunakan bahan ajar yang ditunjang dengan metode yang relevan dengan pertumbuhan psikologis anak. Tujuan pembelajaran kognitif berkaitan dengan aspek perilaku berpikir atau perilaku intelektual, tujuan psikomotorik nya yaitu menstimulus potensi fisik peserta didik juga membentuk kemampuan gerakan mereka secara aktif hingga mandiri menciptakan gerakan sendiri secara kreatif, sedangkan tujuan secara afektif membentuk daya empatik peserta didik sehingga menjadi pribadi yang peka terhadap lingkungan sekitar mereka.

SIMPULAN

Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan yang baik itu apabila dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, maupun Negara.

Permasalahan pada era pandemic dalam proses dari proses pembelajaran daring ini memicu belum ada ketersediaan atau siapnya sumber daya manusia serta perangkat ketika menerapkan untuk proses pembelajaran jarak jauh, problematika yang ditampilkan juga akan semakin

bertambah baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Maka dilaksanakan lah proses pembelajaran menggunakan humanistic yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik itu berubah menjadi lebih baik dan mendapat pengetahuan baru serta lebih mandiri untuk mencari dan menentukan metode pembelajaran.

REFERENSI

Mansyur, A. R. (2020). Dampak covid-19 terhadap dinamika pembelajaran di indonesia. Education and learning journal, 1(2), 113-123.

Pramudyani, A. V. R., Rohmadheny, P. S., & Kuntoro, S. A. (2021). Pembelajaran humanistik Maslow dan Rogers: Implikasi SN DIKTI selama Pandemic Covid-19. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(2), 2037-2049.

Maftuhin, M., & Fuad, A. J. (2018). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus. Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi, 3(1).

Aji, R. H. S. (2020). Dampak COVID-19 pada pendidikan di indonesia: Sekolah, keterampilan, dan proses pembelajaran. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.(7), 5, 395-402.

Muskania, R., & Zulela, M. S. (2021). Realita Transformasi Digital Pendidikan di Sekolah Dasar Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, 6(2), 155-165.

Sulaiman, S., & Neviyarni, S. (2021). Teori Belajar Menurut Aliran Psikologi Humanistik Serta Implikasinya Dalam Proses Belajar dan Pembelajaran. Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran, 2(3).

Siregar, V. V., Suyadi, S., & purnama Putri, R. D. (2021). Penerapan Humanistik Melalui Non Verbal Reinforcement ditinjau Dari Percaya Diri Siswa Dalam Pembelajaran. MIMBAR PGSD Undiksha, 9(1).

Buku Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. (2017) pendidikan IPS, konsep dan pembelajaran.